

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'YIY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Narzulloeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
INCREASING THE ATTRACTIVENESS OF DIVIDEND POLICY IN UZBEKISTAN COMPANIES	76
Akmal Komiljonovich Shermukhamedov	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi	
OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li	
JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQA TORTISH MEKANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILIIY KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich	
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi	
FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich	
RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli "suv ta'minot servis" AJ misolida).....	160
Doniyorova M.	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODELI (EVCI)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова	
Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Нодира Илхамовна Саидахмедова
Жамолиддин Ярашевич Нуриллаев
профессора кафедры «Экономическая теория»
Ташкентского государственного экономического университета
E-mail: jamolnurillaev@gmail.com

Аннотация. В статье исследуются основные направления государственной экологической политики Республики Узбекистан, механизмы её реализации и современные экологические вызовы. Рассматриваются проблемы изменения климата, деградации земельных и водных ресурсов, загрязнения окружающей среды, а также последствия Аральского кризиса. Проанализированы правовые, организационные, экономические и информационные инструменты реализации экологической политики. Особое внимание уделено положениям Стратегии «Узбекистан – 2030» и перспективам дальнейшего совершенствования системы экологического управления.

Ключевые слова: экологическая политика, экологическая безопасность, устойчивое развитие, охрана окружающей среды, природные ресурсы, зелёная экономика, Узбекистан.

Abstract. This article examines the main directions of the state environmental policy of the Republic of Uzbekistan, the mechanisms for its implementation, and current environmental challenges. The study addresses issues related to climate change, degradation of land and water resources, environmental pollution, and the consequences of the Aral Sea crisis. Legal, organizational, economic, and informational instruments for implementing environmental policy are analyzed. Particular attention is paid to the provisions of the “Uzbekistan – 2030” Strategy and the prospects for further improvement of environmental governance.

Keywords: environmental policy, environmental security, sustainable development, environmental protection, natural resources, green economy, Uzbekistan.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi davlat ekologik siyosatining asosiy yo‘nalishlari, uni amalga oshirish mexanizmlari hamda zamonaviy ekologik muammolar tahlil qilingan. Unda iqlim o‘zgarishi, yer va suv resurslarining degradatsiyasi, atrof-muhitning ifloslanishi hamda Orolbo‘yi ekologik inqirozining oqibatlari ko‘rib chiqilgan. Ekologik siyosatni amalga oshirishning huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy va axborot mexanizmlari tahlil etilgan. Shuningdek, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining ekologik yo‘nalishlari hamda ekologik boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish istiqbollari alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ekologik siyosat, ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslar, yashil iqtisodiyot, O‘zbekiston.

ВВЕДЕНИЕ

Экологические проблемы в XXI веке являются одним из ключевых факторов, определяющих устойчивость социально-экономического развития государств. Изменение климата, загрязнение атмосферного воздуха, дефицит пресной воды и деградация земель оказывают существенное влияние на качество жизни населения, состояние окружающей среды и эффективность национальной экономики.

По оценкам международных экспертов, интенсивное таяние ледников Антарктиды и Гренландии, обусловленное глобальным изменением климата, может привести к повышению уровня Мирового океана на 18–59 см к концу XXI века. Подобные изменения способны вызвать значительные экологические и социально-экономические последствия для прибрежных территорий и островных государств. Согласно прогнозам, представленным в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН, даже при условии реализации мер по сокращению выбросов парниковых газов средняя глобальная температура может повыситься на 1,4–5,8 °С. Данные процессы подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования механизмов экологической адаптации и устойчивого природопользования.

Одновременно во всём мире наблюдается устойчивый рост потребления пресной воды. Многие государства сталкиваются с необходимостью повышения эффективности управления водными ресурсами для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания устойчивого функционирования экосистем. По имеющимся данным, в развивающихся странах на нужды сельского хозяйства расходуется от 70 до 90 % запасов пресной воды. При этом минимальная суточная потребность одного человека составляет около 50 литров воды.

Экологические проблемы Узбекистана во многом связаны с особенностями хозяйственного развития в советский период. Недостаточный учёт природно-климатических условий региона, ориентация экономики преимущественно на производство сырья и развитие монокультуры хлопчатника обусловили высокую нагрузку на земельные, водные и лесные ресурсы. В результате сформировались предпосылки для процессов опустынивания, засоления почв и ухудшения экологического состояния отдельных территорий.

Современная экологическая ситуация в Республике Узбекистан характеризуется рядом актуальных вызовов. Одним из важных направлений экологической политики является восстановление и рациональное использование земельных ресурсов. Значительная часть пастбищ нуждается в проведении восстановительных мероприятий, а чрезмерная эксплуатация земель, сокращение древесно-кустарниковой растительности и повторный выпас скота способствуют активизации процессов опустынивания. На отдельных территориях наблюдается расширение площадей подвижных песков, что требует внедрения современных природоохранных и ресурсосберегающих технологий.

Для Республики Узбекистан вопросы экологической безопасности имеют особое значение в связи с последствиями Аральского экологического кризиса, ростом антропогенной нагрузки на окружающую среду и необходимостью рационального использования природных ресурсов. В этих условиях государственная экологическая политика выступает важным инструментом обеспечения устойчивого развития, сохранения экологического равновесия и повышения качества жизни населения.

Цель исследования заключается в анализе современной государственной экологической политики Республики Узбекистан, определении основных механизмов её реализации и оценке перспектив дальнейшего совершенствования системы экологического управления.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы формирования и реализации государственной экологической политики занимают важное место в современной научной литературе. Экологическая политика рассматривается как важный элемент устойчивого социально-экономического развития, обеспечивающий рациональное использование природных ресурсов и экологическую безопасность.

Теоретические основы устойчивого развития получили развитие в работах D. H. Meadows, D. L. Meadows и J. Randers. В исследовании «Limits to Growth» обоснована необходимость рационального использования природных ресурсов и соблюдения экологических ограничений в процессе экономического развития.

Значительный вклад в развитие экономических механизмов экологического регулирования внёс J. E. Stiglitz. В работе «Economics of the Public Sector» особое внимание уделяется роли государства в регулировании природопользования посредством финансово-экономических инструментов.

Важное значение имеют исследования международных организаций, включая ООН, ПРООН, Всемирный банк, FAO и Межправительственную группу экспертов по изменению климата (IPCC). В их докладах рассматриваются вопросы изменения климата, рационального природопользования, экологической безопасности и развития «зелёной» экономики.

В Узбекистане проблемы устойчивого развития, экологической безопасности и совершенствования государственного регулирования нашли отражение в работах отечественных исследователей. В частности, исследования Н. Р. Abulqosimov и N. I. Saidaxmedova посвящены вопросам устойчивого развития и повышения эффективности государственного управления.

Анализ научной литературы показывает, что большинство исследований посвящено отдельным аспектам экологической политики. Вместе с тем вопросы комплексного анализа механизмов реализации государственной экологической политики Республики Узбекистан остаются недостаточно изученными, что обуславливает актуальность данного исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили методы сравнительного анализа, системного подхода, нормативно-правового анализа, статистического обобщения, а также логического и научного анализа.

Информационную базу исследования сформировали следующие источники:

- Конституция Республики Узбекистан;
- законы Республики Узбекистан в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- Стратегия «Узбекистан – 2030»;
- официальные материалы Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан;
- аналитические и статистические материалы международных организаций, включая ООН, ПРООН, FAO и Всемирный банк;
- научные публикации отечественных и зарубежных исследователей, посвящённые вопросам экологической политики, экологической безопасности и устойчивого развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ показал, что приоритетными направлениями государственной экологической политики Республики Узбекистан являются решение актуальных экологических задач, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение устойчивого развития территорий. В ходе исследования установлено, что особое внимание уделяется следующим направлениям:

- сохранению и восстановлению земельных ресурсов, а также предупреждению процессов опустынивания;
- повышению эффективности использования и охраны водных ресурсов;
- минимизации экологических последствий Аральского кризиса;
- улучшению качества атмосферного воздуха;
- адаптации к изменениям климата и снижению экологических рисков (Таблица 1).

Таблица – 1

Основные направления государственной экологической политики Республики Узбекистан

№	Направление	Основное содержание
1	Преодоление последствий Аральского кризиса	Озеленение высохшего дна Аральского моря, создание защитных лесных насаждений, улучшение социально-экологических условий жизни населения Приаралья
2	Рациональное использование водных ресурсов	Внедрение водосберегающих технологий, развитие капельного орошения, модернизация ирригационной инфраструктуры
3	Снижение уровня загрязнения окружающей среды	Совершенствование системы экологического контроля, развитие современной системы обращения с отходами, внедрение экологически безопасных технологий
4	Развитие возобновляемой энергетики	Строительство солнечных и ветровых электростанций, сокращение выбросов парниковых газов, повышение энергетической эффективности
5	Развитие зелёных территорий	Реализация общенационального проекта «Яшил макон», расширение площадей зелёных насаждений и повышение экологической устойчивости территорий
6	Совершенствование экологического мониторинга	Развитие систем наблюдения, анализа и прогнозирования экологических процессов и рисков
7	Повышение экологической культуры населения	Развитие экологического образования, просвещения и общественного участия в природоохранной деятельности

Дополнительное внимание в системе экологической безопасности уделяется вопросам предотвращения загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами. Особую значимость представляет обеспечение экологической безопасности объектов хранения радиоактивных отходов, образующихся в процессе добычи урана и других полезных ископаемых.

Одним из актуальных направлений государственной экологической политики остаётся рациональное использование и охрана водных ресурсов. Основные водные артерии Узбекистана формируются за пределами страны — в горных районах Кыргызстана и Таджикистана. В связи с тем, что водные ресурсы используются всеми государствами Центральной Азии, вопросы эффективного распределения и совместного управления трансграничными водами приобретают стратегическое значение. Несмотря на значительный уровень водопотребления в сельском хозяйстве, в отдельные маловодные годы

республика обеспечивается лишь на 70–75 % от необходимого объёма водных ресурсов, что требует дальнейшего внедрения водосберегающих технологий.

Особое значение для экологической устойчивости региона имеют мероприятия, направленные на смягчение последствий Аральского кризиса. Экологические изменения в Приаралье обусловили трансформацию климатических условий региона, включая увеличение продолжительности засушливых периодов и изменение сезонных температурных режимов.

Важным фактором экологической безопасности является качество атмосферного воздуха. Существенная доля выбросов загрязняющих веществ связана с деятельностью транспортного сектора. В этой связи особую актуальность приобретают меры по сокращению выбросов парниковых газов, развитию экологически чистого транспорта и повышению энергоэффективности.

Научные прогнозы свидетельствуют о том, что в ближайшие десятилетия климатические изменения на территории Узбекистана будут сохранять свою актуальность. Ожидается повышение среднегодовой температуры воздуха, особенно в северных регионах страны, а также изменение режима выпадения атмосферных осадков, что требует дальнейшего совершенствования адаптационных механизмов.

В целях комплексной оценки экологической устойчивости городов в Узбекистане впервые был разработан национальный рейтинг «зелёных городов». Методология рейтинга основана на анализе таких показателей, как качество атмосферного воздуха, эффективность землепользования, водопотребление, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, система обращения с отходами и санитарное состояние городской среды.

Согласно результатам рейтинга, лидирующие позиции заняли города Наманган, Самарканд и Навои. При этом город Нурафшан продемонстрировал наиболее высокие показатели качества атмосферного воздуха, что свидетельствует о положительных результатах реализуемых природоохранных мероприятий. Полученные результаты подтверждают эффективность проводимой экологической политики и создают основу для дальнейшего совершенствования механизмов устойчивого городского развития.

Механизмы реализации экологической политики

Проведённое исследование показало, что эффективность государственной экологической политики Республики Узбекистан во многом зависит от результативности механизмов её реализации. В современных условиях экологическая политика реализуется посредством взаимосвязанных правовых, организационных, экономических и информационных инструментов, которые в совокупности способствуют охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности населения.

Правовой механизм

Правовой механизм выступает основой реализации государственной экологической политики. Он предусматривает разработку, совершенствование и практическое применение нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды, рационального природопользования и экологической безопасности.

В Республике Узбекистан правовую основу экологической деятельности составляют Конституция Республики Узбекистан, законы «Об охране природы», «Об экологической экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах», «О воде и водопользовании», а также указы Президента Республики Узбекистан и постановления Правительства.

Важным элементом правового механизма является проведение государственной экологической экспертизы проектов хозяйственной деятельности, которая способствует своевременному выявлению и минимизации возможного воздействия на окружающую среду ещё на стадии проектирования. Кроме того, законодательством устанавливаются экологические нормативы, лимиты природопользования, стандарты качества окружающей среды, а также меры юридической ответственности, направленные на обеспечение соблюдения природоохранных требований.

Таким образом, правовой механизм создаёт необходимые институциональные условия для реализации государственной экологической политики, обеспечения экологической безопасности и достижения целей устойчивого развития.

Организационный механизм

Организационный механизм реализуется посредством деятельности системы государственных органов, осуществляющих управление, координацию и контроль в сфере охраны окружающей среды. Центральное место в данной системе занимает Национальный комитет по экологии и изменению климата Республики Узбекистан, который координирует реализацию государственной экологической политики и обеспечивает соблюдение природоохранного законодательства.

К организационным инструментам относятся государственный экологический контроль, мониторинг состояния окружающей среды, проведение экологических проверок, разработка и реализация государственных экологических программ и проектов. Существенную роль играет взаимодействие

государственных органов с научными учреждениями, международными организациями и институтами гражданского общества в решении актуальных экологических задач.

Особое значение имеет реализация национальных экологических программ, направленных на озеленение территорий, восстановление экосистем Приаралья, совершенствование системы обращения с отходами и внедрение современных экологически безопасных технологий.

Экономический механизм

Экономический механизм направлен на формирование финансовых стимулов для рационального природопользования и повышения эффективности природоохранной деятельности. Он включает систему экологических платежей, налогов, штрафов, субсидий и иных экономических инструментов регулирования.

Важное место занимают платежи за использование природных ресурсов и воздействие на окружающую среду, которые выполняют как компенсационную, так и стимулирующую функции. Существенную роль играют государственное финансирование природоохранных мероприятий, льготное кредитование экологических проектов и предоставление налоговых преференций предприятиям, внедряющим экологически безопасные технологии.

В структуре экономического механизма также используются экологические фонды, экологическое страхование, инвестиционные программы в сфере охраны окружающей среды и механизмы государственно-частного партнёрства. Особое внимание уделяется привлечению иностранных инвестиций и международной финансовой поддержки для реализации крупных экологических проектов.

Таким образом, организационный и экономический механизмы выступают важными инструментами реализации государственной экологической политики, способствуя достижению целей устойчивого развития, повышению эффективности природоохранной деятельности и укреплению экологической безопасности страны.

Информационный механизм

Информационный механизм обеспечивает формирование экологической культуры общества и повышение уровня экологической ответственности населения. Его основными направлениями являются развитие экологического образования, экологическое просвещение, а также обеспечение открытости и доступности экологической информации.

В современных условиях особое значение приобретает создание эффективной системы экологического мониторинга, позволяющей получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды и своевременно оценивать экологические риски. Государственные органы на регулярной основе публикуют данные о качестве атмосферного воздуха, состоянии водных ресурсов, уровне загрязнения окружающей среды и результатах экологического контроля.

Существенную роль в реализации информационного механизма играют средства массовой информации, образовательные учреждения и общественные организации, способствующие распространению экологических знаний и формированию экологически ответственного поведения населения. Повышение экологической грамотности граждан рассматривается как одно из важнейших условий успешной реализации государственной экологической политики и достижения целей устойчивого развития.

Таким образом, правовой, организационный, экономический и информационный механизмы образуют единую систему реализации государственной экологической политики. Их комплексное применение способствует эффективному решению экологических задач, рациональному использованию природных ресурсов и сохранению благоприятной окружающей среды для будущих поколений.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в последние годы экологическая политика Республики Узбекистан приобрела комплексный и системный характер. Реализация Стратегии «Узбекистан – 2030» способствует модернизации природоохранной деятельности, внедрению современных экологических технологий и совершенствованию механизмов экологического управления.

Государственная экологическая политика Республики Узбекистан основывается на принципах сохранения устойчивости экосистем, восстановления экологического равновесия на территориях с высокой антропогенной нагрузкой и приоритетности экологических вопросов в системе государственного управления.

В условиях рыночной экономики особое значение приобретают экологически ориентированное размещение производительных сил, внедрение экологически безопасных технологий в промышленности и сельском хозяйстве, рациональное использование природных ресурсов, развитие современных методов переработки отходов и расширение использования вторичного сырья.

Экономический механизм реализации экологической политики представляет собой совокупность финансовых, кредитных, страховых и стимулирующих инструментов, направленных на обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей среды. В его структуру входят система

экологических платежей, ведение природных кадастров, финансирование природоохранных мероприятий, льготное кредитование экологических проектов, налоговые стимулы, экологическое страхование, а также иные меры экономического регулирования, способствующие устойчивому развитию и повышению экологической ответственности хозяйствующих субъектов.

Результаты исследования подтверждают, что дальнейшее совершенствование экологической политики требует укрепления взаимодействия правовых, организационных, экономических и информационных механизмов, расширения применения инновационных технологий и повышения эффективности природоохранной деятельности в целях обеспечения устойчивого развития страны.

К числу основных финансово-кредитных инструментов относятся бюджетное финансирование природоохранных мероприятий, деятельность экологических фондов, функционирование специализированных экологических банков, предоставление льготных инвестиционных кредитов экологической направленности, привлечение иностранных инвестиций и использование собственных средств предприятий.

Важную роль играет система экологического страхования, включающая страхование техногенных аварий, стихийных бедствий и механизмы перестрахования экологических рисков. Экономическое стимулирование осуществляется посредством налоговых и кредитных льгот, введения специальных экологических платежей, применения ценовых преференций на экологически чистую продукцию, экологической сертификации и поддержки производителей природоохранного оборудования.

Одним из наиболее значимых направлений современной экологической политики является преодоление последствий Аральского кризиса. Его влияние затрагивает экологическую, социальную и экономическую сферы развития региона. В этой связи государства Центральной Азии, прежде всего Узбекистан, Казахстан и Туркменистан, осуществляют совместные меры по поиску эффективных решений и активно взаимодействуют с международными организациями, включая ООН.

Значительное внимание вопросам экологии уделено в Стратегии развития «Узбекистан – 2030», утверждённой Указом Президента Республики Узбекистан от 11-сентября 2023-года № ПФ-158. Документ предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации и снижение воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения.

Среди приоритетных направлений предусмотрены модернизация действующих и установка новых высокоэффективных газоочистных установок и локальных очистных сооружений, создание экологически благоприятных территорий, расширение зелёных зон в городах, внедрение автоматизированных систем экологического контроля на объектах с высоким уровнем воздействия на окружающую среду, а также совершенствование мониторинга и прогнозирования экологической ситуации.

Кроме того, предусматривается обеспечение открытости экологической информации посредством регулярного опубликования данных о состоянии промышленных сточных вод и показателях качества окружающей среды.

Особое место в Стратегии занимает общенациональный проект «Яшил макон», направленный на повышение уровня озеленения территории страны и улучшение экологического состояния населённых пунктов. В рамках проекта предусматриваются ежегодная высадка 200 миллионов деревьев, увеличение площади зелёных насаждений до 30 % территории страны, создание новых парков и зелёных поясов вокруг крупных промышленных объектов.

Также предусмотрены расширение зелёных территорий города Ташкента, внедрение аэриобиологического мониторинга и развитие сети общественных парков в регионах республики.

Для дальнейшего повышения эффективности государственной экологической политики и обеспечения экологической безопасности целесообразна реализация дополнительных мероприятий. В первую очередь необходима разработка научно обоснованных программ комплексного и рационального использования природных ресурсов с учётом региональных особенностей природной среды.

Важное значение имеет совершенствование системы управления водными ресурсами, включая регулирование речного стока, реализацию гидротехнических проектов и повышение эффективности водохозяйственной деятельности.

Не менее важной задачей является сохранение биологического разнообразия и природного генофонда как основы устойчивого развития сельского хозяйства и экологических систем. Особое внимание следует уделять внедрению современных подходов к градостроительству и территориальному планированию, способствующих формированию благоприятной среды жизнедеятельности населения и устойчивому развитию территорий.

Важным условием успешной реализации экологической политики является активное участие институтов гражданского общества в природоохранной деятельности. В этой связи необходимо

расширять участие общественных организаций, органов самоуправления граждан и населения в осуществлении экологического контроля.

Наряду с этим особую роль играет повышение экологической культуры населения посредством развития экологического образования, совершенствования деятельности средств массовой информации и проведения широкомасштабной просветительской работы. Реализация указанных мер будет способствовать дальнейшему укреплению экологической безопасности, повышению качества окружающей среды и достижению целей устойчивого развития Республики Узбекистан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование показало, что государственная экологическая политика Республики Узбекистан является одним из ключевых инструментов обеспечения экологической безопасности, сохранения природных ресурсов и достижения целей устойчивого развития страны.

В ходе исследования установлено, что приоритетными направлениями государственной экологической политики являются преодоление последствий Аральского кризиса, рациональное использование водных ресурсов, снижение уровня загрязнения окружающей среды, развитие возобновляемой энергетики, расширение зелёных территорий и совершенствование системы экологического мониторинга.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что эффективность экологической политики в значительной степени зависит от согласованного функционирования правовых, организационных, экономических и информационных механизмов её реализации.

Дальнейшее совершенствование системы экологического управления должно быть ориентировано на повышение эффективности природоохранной деятельности, рациональное природопользование, укрепление экологической безопасности и формирование благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Таким образом, последовательная реализация государственной экологической политики будет способствовать укреплению экологической устойчивости страны, повышению качества жизни населения и обеспечению долгосрочного социально-экономического развития Республики Узбекистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент: Узбекистон, 2023.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 18-ноября 2025-года «О мерах по организации деятельности Национального комитета Республики Узбекистан по экологии и изменению климата». <https://www.lex.uz/uz/docs/7847344>
3. Стратегия перехода Республики Узбекистан к «зелёной экономике» на 2019–2030-годы. – Ташкент, 2019.
4. Материалы Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. – Ташкент, 2024.
5. Доклад Программы развития ООН (ПРООН) по вопросам изменения климата и устойчивого развития. – Нью-Йорк, 2023.
6. Доклады Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). – Женева, 2023.
7. Доклады Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) по вопросам окружающей среды и водных ресурсов. – Рим, 2023.
8. Доклады Всемирного банка по вопросам устойчивого развития и экологической политики. – Вашингтон, 2024.
9. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J. Limits to Growth. – New York: Universe Books, 2004.
10. Stiglitz J. E. Economics of the Public Sector. – New York: W.W. Norton & Company, 2015.
11. Abulqosimov H. P., Saidaxmedova N. I. O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari va ustuvor yo'nalishlari // Ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar. – 2021. – № 1. – B. 109–118.
12. Saidaxmedova N. Economic and Policy Reforms for Strengthening National Food Security: Evidence from Uzbekistan // Global Journal of Research in Business Management. – 2025. – Vol. 5. – Issue 6. – November–December. – Available at: <https://gjrpublication.com/gjr/bm/>
13. Nurillaev J. The Role of Cluster Education and Science in the Stable Development of Society // International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies. – 2024. – Vol. 4. – P. 21–23.
14. Nurillaev J. Y. Directions to Improve the Activities of the Karakulchil Sector in Uzbekistan // The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2021. – Vol. 3. – No. 2. – P. 57–62.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>